

ТАБИАТ САЛОМАТЛИК МАНБАИ-УНИНГ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ҲАР БИРИМИЗНИНГ БУРЧИМИЗ!

Валиева Зайнаб Омонбаевна¹, Саидова Шоиста Абдувакиловна²

¹Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети Экология ва яшил ресурслар кафедраси
катта ўқитувчиси,

²Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети Экология ва яшил ресурслар кафедраси
катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15615635>

Аннотация. Ушбу мақолада табиат ва инсон муносабатлари, табиат неъматларининг инсон ҳаёти ва фаолиятида тутган ўрни, инсонларнинг табиатга нисбатан кўрсатаётган салбий муносабатлари натижасида келиб чиқаётган қайтариб бўлмас кўнгилсиз оқибатлар, шунингдек, инсонларда ёшлиқдан табиатга бўлган муносабатни тарбиялаб бориши ва Она-табиатни асраб-авайлаш ҳақида фикрлар билдирилган.

Калим сўзлар: табиат, инсон, атроф-муҳит, микроиқлим, фитонцид, дарахт, микроорганизмлар, инсон саломатлиги.

Аннотация. В статье рассматриваются взаимоотношения между природой и человеком, роль природных ресурсов в жизни и деятельности человека, необратимые последствия негативного отношения человека к природе, а также научить людей с юных лет бережно относиться к природным ресурсам

Ключевые слова: природа, человек, окружающая среда, микроклимат, фитонциды, деревья, микроорганизмы, здоровье человека.

Бетакрор Ватанимиз гўзаллиги, унинг табиати кўпчиликни мафтун этади. Унинг виқорли тоғлари, шириндан-шакар мевазору, яшил боғ-роғлари қай бир диёрда бор? Инсонни ўраб турувчи табиат инсоният мавжудлигининг зарурий асосидир. Инсон ва табиат бир-биридан ажралмас ва ўзаро узвий боғлиқдир. Инсон-табиатнинг олий неъматидир. Бойси, унга фикрлаш қобилияти инъом этилган. Бу тафаккур кўзгусида она сайёра, она тупроқ тақдирига бефарқ боқмаслик, аксинча унга юксак эътибор ва эҳтиром кўрсата билиш ҳикмати ҳам акс этмоғи лозим. Негаки табиат ҳар бир одам ва бутун бир жамият учун зарур ҳаёт муҳити ва моддий ресурсларнинг яқкаю ягона манбаидир. Инсон кўз очиб бу ёруғ дунёга келар экан, аввало табиат эҳсонларидан баҳраманд бўлади. Чунки унинг униб ўсишида, соғлом ва бақувват бўлишида она меҳру-муҳаббати қанчалик аҳамиятли бўлса, ҳаво, сув, куёш ҳарорати ва озик-овқатқаби табиат неъматлари ҳам шунчалик муҳим.

Аммо, ҳозирги вақтда атроф-муҳит билан жамият ўртасидаги алоқалар мувозанатининг баъзи ҳолатларда бузилиши табиий ҳолатга путур етказаётгани кўпчиликни ташвишга солмоқда. Чунки ана шу мувозанатнинг бузилиши аста-секинлик билан ичимлик суви, боғлар, полиз экинларининг сифатига ҳам салбий таъсир етказиши мумкин. Доно халқимиз бежизга “Дарё бўйида ўтирсанг ҳам сувни исроф қилма!” деган ибратли нақлни айтишмаган.

Мамлакатимиз тараққиётида Ўзбекистонда мавжуд бўлган бой табиий ресурслар муҳим аҳамиятга эга. Шу боис бугун жамиятдаги ҳар бир шахсдан табиат қонунларига мос турмуш кечириш, нафақат сувни, балки барча табиий бойликларни, боғ ва тоғларни, ундаги ҳайвонот ва ўсимлик оламини кўз қорачиғидек асраш талаб этилади. Улардан оқилона фойдаланиш ва келгуси авлод учун табиий соф атроф-муҳитни асраб-авайлаш ва етказиш ҳар бир инсоннинг вазифаси. Бу мамлакатимиз аҳолисининг маънан бой ва соғлом ҳаётини таъминлашдаги асосий шарт ва омиллардандир. Демак, бунинг учун аввало кишиларнинг атроф-муҳит муҳофазаси ҳақидаги билимларини ошириш муҳим аҳамиятга эга.

Шундай экан, фарзандларимизни илк ёшлариданоқ табиат билан таништириш, дўстлаштириш орқали табиатни севиш, уни асраб-авайлаш, унинг беминнат саҳовати ва туҳфасидан доимо миннатдор бўлиб яшашга ўргатишимиз лозим.

Мутахассисларнинг фикрига кўра, инсонларнинг соғлом ва бақувват бўлиши, ақлий ва жисмоний меҳнат фаолиятини унумдорлиги ҳавонинг тозалигига, кислородга бойлигига боғлиқ экан. Соф ҳаво манбаларидан бири бу дарахтлардир. Дарахтлар... Улар қимматбаҳо қурилиш хом ашёси, табиат гўзаллигининг тимсоли бўлибгина қолмай, балки саломатлик манбаи ҳамдир. Чунки дарахтлар ҳаёт учун муҳим бўлган кислородни ишлаб чиқаради, ҳавони чанг-ғуборлардан тозалайди, микроклимни меъёрлаштиради, табиатни соғломлаштиради, кўчалардаги шовқинларни камайтиради, атрофни гўзаллаштириб, кўзларимизни қувонтиради. Дарахтзорлардаги ҳавонинг тоза бўлиши улардан кўплаб чиқариладиган фитонцидлар таъсирида турли касалликларни келтириб чиқарувчи микроорганизмларнинг қирилиши, дарахт баргларининг карбонат ангидрид газини ўзлаштириши билан боғлиқ. Манбаларда ёзилишича бир гектар тоғ арчазори 30 тонна кислород ишлаб чиқариши, ундан инсон бир неча йил мобайнида нафас олиши мумкин экан. Шунингдек, бир туп дарахт 24 соат ичида уч киши учун зарур бўлган оксигенни қайтариб берар экан. Бир гектардаги ўрмон эса 24 соат давомида 230 килограммгача ҳажмдаги карбонат ангидритни ўзига ютиб, 200 килограмм ҳаво оксигени ажратади. Бир гектардаги игна баргли дарахт бир йилда 40 тоннага яқин, япалоқ баргли дарахт эса 100 тоннагача ҳаво чангини ушлаб қолади. Дарахтлар тупрок намлигини сақлаш, қишлоқ хўжалиги экинларини тўфон ва бошқа офатлардан ҳимоялашда ҳам муҳим аҳамиятга эга. Шунинг учун ҳам, ҳар биримиз ён-атрофимиздаги дарахтларни меҳримиз ҳарорати билан парвариш қилишимиз, уларга доимий эътиборимиз зарурлигини ўйлаб кўришимиз, ҳар битта дарахтнинг илдизига қувват бериб, уларни умрини узайтиришимиз лозим. Қадимги аждодларимиз “етти ўлчаб бир кесади”ган ақлли, доно кишилар бўлишган. Улар қиз фарзанд туғилса унга атаб мевали дарахт, ўғил туғилса терак экишган. Бу жараён ўз-ўзидан мевали-мевасиз дарахтларнинг кўпайиб боришига замин яратган. Бугунги кунда биз ҳам ҳувиллаб ётган майдонларда боғ яратиб, ота-боболаримизнинг муқаддас анъаналарини давом эттирсак мақсадга мувофиқ бўлар эди. Дарахтларда ҳикмат кўп. Уларнинг сўлим салқин соясидан тортиб, тўйимли ва шифобахш меваларигача, метин ёғочидан тортиб, баргигача қони фойдадир. Шу боис, ҳовли, кўча ва хиёбонларда турли-туман мевали ва манзарали дарахтлар экиш, уларни парваришлаш хосиятлидир. Санитария-гигиена нуқтайи назаридан ҳам дарахтзорларни кенгайтириш катта аҳамиятга эга. Биз табиат гўзаллигини янада ошира бориб, унинг бебаҳо неъматларидан оқилона фойдалансак, табиатга ғамхўрлик қилсак, ундан меҳримизни аямасак, у ҳам бизга ўз саҳоватини намоён қилади.

Ўзбекистон жаннатмакон ўлка. Шоирлар таъбири билан айтганда тупроғи зар. Шундай экан, мустақил юртимизни боғ-роғларга айлантиришимиз, сунъий ўрмончиликни ривожлантиришимиз зарур. Бу билан биз атроф-муҳит муҳофазасига, инсон саломатлигига, атмосфера ҳавосини соғломлаштиришга ўз ҳиссамизни қўшган бўламиз.

Табиат она каби сахий! Фарзанд она бағрида ором олганидек, биз ҳам табиат кучоғида яйраймиз, унинг меҳрини ҳис этамиз, бутун юрагимиз билан боғланамиз. Бизга шундай бебаҳо неъматларни тухфа этган она-табиатни биз ҳам асрайлик, унга меҳр кўрсатайлик.

Фойдаланилган адабиётлар

1. А.Э.Эргашев, Т.А.Эргашев “Ҳозирги замоннинг экология муаммолари ва табиат муҳофазаси”.; – Тошкент 2012
2. Д.Ё.Ёрматова, Х.С.Хушвақтова “Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш”.; - Тошкент 2018